

DISCURSO, PROJETO E O DESENHO INDUSTRIAL EM SÃO PAULO (1961-1965)

FIAMMENGHI, JOÃO BITTAR

doutorando FAU-USP

joao.fiammenghi@usp.br

RESUMO.

Este artigo relaciona discursos decorrentes da inclusão do Desenho Industrial no currículo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) em 1962 com a prática projetual conjunta de quatro docentes na instituição: Lucio Grinover, Marlene Picarelli, Hélio Duarte e Roberto Tibau. Os objetos analisados, todos da primeira metade da década de 1960, são as obras projetadas para as Indústrias Romi, alguns dos edifícios escolares desse grupo de arquitetos e os enunciados de Grinover a respeito do desenho industrial. Buscamos evidenciar ao longo do texto os impasses e ambivalências encontrados nessas experiências, principalmente no que diz respeito à racionalização da construção e a outros problemas caros aos profissionais que visavam a incorporação de novos métodos de projeto, a partir da aproximação disciplinar arquitetura - desenho industrial ocorrida em São Paulo naquele momento.

Palavras-chave: HISTÓRIA DA ARQUITETURA, INDUSTRIALIZAÇÃO, ARQUITETURA ESCOLAR

1. INTRODUÇÃO

Em um contexto de reformismos no ensino de arquitetura e de criação do ensino universitário do design no Brasil, as mudanças curriculares engendradas com a reforma de 1962 na FAU-USP mostram-se como um caso paradigmático. Com elas, no âmbito dos ateliês, são instituídas sequências de disciplinas de Desenho Industrial (DI) e Programação Visual. Partimos da hipótese de que tal inclusão do ensino de design em uma escola de arquitetura teria menos relação com a consumação de um projeto bauhausiano ou de que estaria apenas relacionado à ampliação do escopo e escalas projetuais que este profissional poderia manejar. A inclusão do DI estaria especialmente relacionada a uma intenção de mudanças *metodológicas* e disciplinares no campo do projeto.¹

Neste artigo pretendemos ressaltar discursos decorrentes da inclusão do DI no ensino de arquitetura na FAU-USP e relacioná-los com a atividade projetual de alguns docentes de diferentes gerações atuantes nessa sequência de disciplinas. Para tal, nos deteremos nos enunciados de Lucio Grinover.² O arquiteto junta-se a outros docentes da FAU — Marlene Picarelli³, Hélio Duarte⁴ e Roberto Tibau⁵ — formando um grupo que no início dos anos de 1960 passa a compartilhar um escritório na Rua Augusta denominado “Arquitetos Associados”. Através dos currículos anexados às pastas funcionais desses docentes (Arquivo Geral da USP) é possível identificar essa atividade projetual conjunta ainda pouco estudada.⁶ Alguns projetos como grupos escolares em São Paulo, diversas escolas do Senai, postos de combustíveis, edifícios de escritório, educacionais e residenciais para as Indústrias Romi, entre outros, foram publicados entre 1961 e 1965 na revista *Acrópole*.⁷ Consideramos que a prática projetual conjunta desses profissionais teria dois pontos de entrelaçamento. O primeiro, talvez mais imediato, seria a instituição da sequência de disciplinas de DI nos estúdios da FAU-USP. Ela se deu paralelamente ao trabalho do grupo. Duarte, de uma geração mais velha que os demais, encabeçava a cátedra de projeto da qual derivaria na nova sequência de disciplinas em 1962, onde passa a lecionar Grinover e Picarelli. A atuação de Grinover nos atrai não apenas no âmbito mais restrito à esta escola, mas também se olharmos para a própria afirmação do DI nacionalmente. Ele é o primeiro diretor da Associação Brasileira de Desenho Industrial (ABDI), criada em 1963. No ano seguinte defende sua tese de cátedra, esforço pioneiro na academia de traçar uma história do design e de reconhecer seu papel para as disciplinas projetuais no segundo pós-guerra.

O segundo motivo da aglutinação é mais indireto. Mesmo assim, talvez guarde as afinidades e vínculos mais profundos entre esses agentes. Como se sabe, Duarte coordenou a equipe — da qual Tibau fazia parte — de projetos do segundo convênio escolar de São Paulo (1949-1952). O grau de racionalização construtiva exigido pela dimensão e abrangência da empreitada, a elaboração de soluções econômicas e de fácil assimilação pelas construtoras e o projeto a partir de procedimentos construtivos correntes,⁸ são de grande interesse para nós. Grinover, a partir do final dos anos 50 passa a atuar junto ao Senai e Picarelli, na década seguinte, integra o Fundo Estadual de Construções Escolares (Fece). Ambas instituições, de certa forma herdeiras do convênio, são lugares privilegiados para pensarmos a construção escolar como estímulo à seriação na construção, sua racionalização e barateamento produtivo, temas então caros para o DI.

2. ARQUITETOS E A INDÚSTRIA

Naqueles primeiros anos da década de 1960, Grinover advogava pela necessidade de entrosamento das disciplinas projetuais com as ciências exatas, com a cibernética, então emergente, com a semiótica e a teoria da comunicação.⁹ A isso somava-se a busca por maior entrosamento da arquitetura no processo da

industrialização brasileira em geral (de bens de consumo e de bens de capital), além da industrialização da construção civil. O arquiteto treinado a partir deste novo currículo instituído em 1962 na FAU-USP poderia, idealmente, mobilizar formas de projetar para a indústria de componentes da construção, ou, até mesmo, industrializar os processos produtivos no canteiro, principalmente através da pré-fabricação. Contudo, como apontam estudos, essa intenção não chega a se concretizar como hegemônica nas práticas projetuais do ambiente fauspiano.¹⁰

É possível refletir sobre essa difícil relação entre arquitetura e industrialização a partir de edifícios projetados pelo grupo para as Indústrias Romi. Mesmo tomando partido de técnicas modernas do concreto armado, o primeiro deles (figura 1) lança mão de pesadas vigas ocas moldadas in loco, não mobilizando um repertório construtivo da pré-fabricação. Os 31 metros do vão do embasamento do edifício (salão de exposições dos produtos industriais da Romi) são vencidos por três vigas transversais de concreto protendido, conforme descrição na publicação do projeto. Ou seja, o projeto aparentemente seguia a prática brasileira da alta tecnologia do concreto armado moldado in loco, o que não implicava, necessariamente, em uma racionalização construtiva e provavelmente dependia de um canteiro de obras trabalho-intensivo. No caso do posto de serviços (figura 2), uma expressiva casaca de concreto que se projeta em balanço é sustentada por um esbelto sistema de pilares e vigas também de concreto, o qual parece emular uma estrutura "montada". Nada indica, porém, que o edifício tenha sido produzido por outras técnicas que não aquelas correntes.

Figura 1. Edifício de escritórios (modelo). Grinover, Picarelli, Duarte e Tibau. Não construído, 1963. Revista Acrópole n.300, p.366. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

Figura 2. Posto de serviço. Grinover, Picarelli, Duarte e Tibau. São Paulo, 1964. Revista Acrópole n.302, p.46. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

Esse procedimento também se aproxima daquele do edifício-sede da Romi (figura 3) construído na Lapa. Sua aparência sóbria e regular na fachada, marcada pela modulação da caixilharia, parece remeter discursivamente a certa racionalidade construtiva.¹¹ A cobertura solucionada em expressivas vigas transversais de concreto em formato de Y — que quando justapostas formam um zigue-zague de coroamento do edifício — podem evocar uma pré-fabricação pesada desejada, mas que aparentemente não se consuma.¹²

Figura 3. Sede das Indústrias Romi. Grinover, Picarelli, Duarte e Tibau. São Paulo, 1964. Revista Acrópole n.339, p.42. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

No projeto para esses edifícios estabelecia-se uma relação próxima entre os arquitetos e uma empresa, no caso uma indústria de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, de máquinas agrícolas, tratores, tornos mecânicos e outros equipamentos industriais, além de automóveis (modelo Romi-Isetta).¹³ Grinover, inclusive, chega a projetar alguns bens de produção para a Romi, além de sua marca gráfica.¹⁴ Não por acaso, o arquiteto defendia naquele momento uma aproximação do ensino universitário à indústria, permitindo maior entrosamento do projeto com o âmbito da produção.

Em sua tese, Grinover desenvolve a ideia de que a geração da forma projetada pelo arquiteto — profissional que em sua formulação seria transformado em designer — não se daria mais como no objeto artístico, entendido como autônomo e finito. Esse projetista pensado por Grinover estaria despido de qualquer intenção demiúrgica ou da gestualidade poética do desenho, devendo se basear em uma metodologia científica para programar, idealmente, todo o ambiente construído.¹⁵ O próprio ensino de projeto deveria evitar o caráter autoral dos trabalhos — herança das belas artes ainda presente nos estúdios modernos — e transformar-se num ensino de massas que objetivava qualificar profissionais para trabalhar junto a produção industrial, tanto de bens de consumo quanto de componentes para construção civil, ambos consumidos em massa e com uma imagem facilmente compreensível.¹⁶ Essas formulações da tese de Grinover (1964) vão ecoar em textos que o arquiteto escreve na revista *Produto e Linguagem* em 1965 e 1966, publicação da ABDI, apontando para como os métodos do desenho industrial poderiam renovar o sentido disciplinar tradicional da arquitetura.

Contudo, se nos voltarmos para outro exemplo da atividade projetual dos Arquitetos Associados, nos vemos diante de certa ambivalência discursiva. Dentre os encargos da Romi, a residência projetada para os proprietários da empresa (figura 4), não poderia estar mais distante de qualquer intenção “racionalizante” do projeto preconizada por Grinover. Na verdade, a residência parece apresentar referências projetuais distintas daquelas mobilizadas por Grinover em sua obra escrita (grande parte delas de designers e arquitetos atuantes na Itália e Alemanha, que trabalhavam para a indústria ou que de alguma forma circulavam na *Hochschule für Gestaltung* em Ulm). As expressivas vigas-calha para a drenagem das águas pluviais e o uso de telhas de barro na cobertura em duas águas parecem dialogar mais com soluções de uma poética da baixa tecnologia do que qualquer experimentação técnica modernizante imbuídas nas noções de design em questão.

Figura 4. Residência em Sta. Bárbara d'Oeste (modelo). Grinover, Picarelli, Duarte e Tibau. 1963. Revista *Acrópole* n.298, p.293. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

3. ESCOLAS, SERIAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO CONSTRUTIVA

O edifício escolar, assim como a habitação, pode ser entendido como laboratório para a racionalização da construção em algumas vertentes da arquitetura moderna. A escala do problema e dos déficits (habitacional e escolar), a necessidade da construção em um curto período de tempo de um grande número de casas, apartamentos ou de salas de aula — estas entendidas como unidades tipo seriadas — parece ter estimulado o campo profissional a enfrentar desafios de racionalizar o canteiro de obras, testar possibilidades de pré-fabricação ou de pré-moldagem, estabelecer coordenações modulares ou, em alguns casos, otimizar técnicas correntes de construção. O convênio escolar, colocou em prática parte desses ideais.

Hélio Duarte, após o convênio, junto a Ernest de Carvalho Mange, ao projetarem o edifício E1 da Escola de Engenharia da USP em São Carlos (1954), mesmo seguindo rigoroso estudo de coordenação modular, enfrenta problemas próprios da construção civil brasileira no período.¹⁷ Tais impasses produtivos e vontade racionalizadora parecem também ter se refletido, apenas alguns anos depois, nos edifícios para a Romi e para o posto de serviços comentados acima. O caso paradigmático do E1 uniu a experiência prévia de Duarte no convênio escolar com a de Mange que vinha trabalhando junto ao Senai, onde Tibau também elaborou projetos.¹⁸ Não seria coincidência que Grinover, logo após se formar na FAU, passe a trabalhar justamente no Senai, tornando-se chefe do Serviço de Obras, onde projeta diversas unidades do sistema. Na primeira metade dos anos 60, os “Arquitetos Associados” também projetaram uma série de escolas industriais.

Figura 5. Escola industrial na Casa Verde. Grinover, Picarelli, Duarte e Tibau. São Paulo, 1965. Revista Acrópole n.314, p.44. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

A atuação desses arquitetos no Senai pode ser considerada o ponto de partida para conformação do grupo no início dos anos 60. Nesse mesmo momento de constituição do grupo, Marlene Picarelli integrou o primeiro quadro técnico do recém criado Fece.¹⁹ Em 1965, no número da revista Acrópole em que é publicado uma série de edifícios escolares desenvolvidos “individualmente e/ou em equipe pelos arquitetos”²⁰, chama atenção a escola Alexandre de Gusmão, no Ipiranga. O programa é implantado em dois blocos em Hs irregulares. A fachada é marcada pela modulação de brises verticais provavelmente pré-fabricados e pelos pórticos estruturais regulares em concreto armado.

Figura 6. Centro educacional Alexandre de Gusmão. Grinover, Picarelli, Duarte e Tibau. São Paulo, 1965. Revista Acrópole n.314, p.33. Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

Picarelli se destacou posteriormente, junto à sequência de DI na FAU-USP, em questões relacionadas à industrialização da construção.²¹ Não seria possível, contudo, afirmar que essas experiências iniciais no Fece sejam ensaios diretos para essas questões, mas de certo já guardam alguma afinidade quanto à racionalização construtiva. O próprio Fece, pode ser entendido como um laboratório de projeto onde esse tema era enfrentado de diferentes maneiras pelos arquitetos²² e como um embrião das experiências na Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (Conesp, criada em 1975). O esforço para a racionalização da construção, mais no sentido da coordenação modular para a serialização e padronização das escolas, tanto no Fece quanto na Conesp, teve Mayumi Watanabe, a partir de 1965, como personagem central.²³

No Fece, Mayumi mediu a contratação de projetos de escolas para Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, elaborados em 1966 e 1967. Nelas, seria mobilizado uso intensivo de mão de obra, pouco ou nenhum maquinário num sistema de abóbadas seriadas. Tal racionalização previa a replicabilidade e redução dos custos na construção desses equipamentos.²⁴ De certa forma, consideramos que as técnicas e procedimentos de projeto adotados nas escolas dos Arquitetos Associados também vão nesse sentido. Mas

tendem a cair no paradoxo da reiteração do “meramente existente”. Ao usar os procedimentos correntes da construção, acabavam não tensionando no projeto seus limites técnicos e produtivos, logo, sociais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, pouco sabemos dos detalhes, com a documentação disponível, de como foram produzidos esses edifícios aqui comentados. Mesmo assim, valeria relacioná-los às respostas arquitetônicas à modernização entre Kubitschek e os anos de chumbo (1956-1973) definidas por Ana Paula Koury. Dentre as formas de organização do setor da construção, consideramos que a obra conjunta de Grinover, Duarte, Picarelli e Tibau se aproxima tanto daquela que partia do setor industrial existente e que depositava no Estado o papel de regular e coordenar essa produção encabeçada pela iniciativa privada; quanto, em alguns termos, daquela que mobilizava materiais e técnicas simples, existentes no mercado convencional, para a racionalização do processo produtivo.²⁵ Contudo, esta segunda forma de organização também visava uma racionalização funcional à transformação social, para conferir maior autonomia aos construtores. No entanto, tudo indica que esse não foi a intenção do “escritório da Rua Augusta”.

Ao mesmo tempo em que Grinover formulava um discurso que revia o próprio sentido da arquitetura com incorporação do ensino de DI no currículo da FAU-USP, as construções do grupo se mantêm, de algum modo, tradicionais. Os novos preceitos estéticos e técnicos almejados estavam distantes da obra construída. Entretanto, podemos compreender essa aparente incongruência para além da chave da contradição: as escolhas construtivas pragmáticas e seus rebatimentos formais não devem ser interpretados apenas como tentativas mal sucedidas da aplicação de discursos. Possivelmente a não mobilização de métodos do desenho industrial (como a elaboração de componentes da construção ou peças a serem conectados para formação do edifício, replicável e potencialmente expansível), partiu da consciência desses agente a respeito das próprias capacidades produtivas reais naquele momento em São Paulo.

A ligação mais clara entre o discurso de Grinover sobre o papel do DI no ensino e o que ele representava para a arquitetura como disciplina parece estar na forma em que estes projetos foram publicados: a autoria não é posta em primeiro plano, dando a entender que o projeto e suas soluções eram compartilhadas coletivamente e o trabalho era em equipe.²⁶ Além disso, a aparente não-autoralidade em obras como na sede para as Indústrias Romi ou, principalmente, nas obras escolares, revela uma linguagem tectônica-formal distinta daquela que se desenvolvia, também no início dos anos de 1960, no ambiente da FAU-USP. O partido arquitetônico da ampla cobertura de concreto armado (muitas vezes com aberturas para iluminação zenital) que abriga o programa do edifício — este limitado por expressivas empenas ou inusitados pilares que evidenciam os esforços estruturais — não é mobilizado na obra desenvolvida pelos “Arquitetos Associados” da Rua Augusta. É possível, portanto, delinear um caso que reafirma a diversidade de propostas formais e construtivas presentes no ambiente cultural da FAU-USP.

5. NOTAS

¹ João Fiammenghi, "Entre mensagem e desígnio: o lugar do desenho industrial na FAUUSP em meados da década de 1960", *PosFAUUSP* 30, n.6 (2023): e208778, <https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.posfauusp.2023.208778>

² Monfalcone, Itália, 1934 - São Paulo, 2025. Diplomado em 1957 e contratado como docente em 1958 pela FAU-USP, onde chegou a ser diretor (1976-1980 e 1982-1986).

³ São Paulo, 1935. Diplomada pela FAU-USP em 1957, ingressou como docente em 1962. Dedicou-se às disciplinas de DI até 1997.

⁴ Rio de Janeiro, 1906 - São Paulo, 1989. Diplomado pela Escola Nacional de Belas Artes (Enba) em 1930, é contratado pela FAU-USP em 1949, onde exerce papel fundamental na trajetória da instituição.

⁵ Niterói, 1924 - São Paulo, 2003. Diplomado pela Faculdade Nacional de Arquitetura (hoje FAU-UFRJ) em 1949, foi professor da FAU-USP de 1956 a 1986. Após 1962, leciona na sequência de projeto.

⁶ Em entrevista não publicada a Eduardo Costa e Ethel Leon (em 03/08/2022) Picarelli e Grinover se referem várias vezes a esse grupo como "o escritório da Rua Augusta". O nome "Arquitetos Associados" foi encontrado nos currículos de Grinover, Tibau e Picarelli anexados nos processos 58.1.4392.1.8, fl.206, caixa 1462; 56.1.5421.1.0, fl.57, caixa 1035; e 62.1.13881.1.2, fl.60, caixa 2307 (Arquivo Geral da USP) respectivamente.

⁷ Desenhos do grupo não foram encontrados na coleção de Tibau (Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAU-USP), nem nos arquivos pessoais de Picarelli e Grinover.

⁸ Ivanir Abreu, "Convênio Escolar: utopia construída" (Dissertação de mestrado, FAU-USP, 2007), 157.

⁹ Lucio Grinover, "As implicações da ciência e do pensamento lógico no desenho industrial" (Tese de Livre-docência, FAU-USP, 1964).

¹⁰ Natália Gaspar, "O debate sobre a industrialização da arquitetura na FAUUSP durante as décadas de 1950 e 1960" (Dissertação de mestrado, FAU-USP, 2016).

¹¹ A partir de observações in loco, constatou-se que a estrutura dos pilares não aparenta ser pré-fabricada. Não tivemos acesso aos projetos desse e de outros edifícios projetados para a Romi (mesmo consultado a própria empresa). A publicação desses projetos na revista *Acrópole* não explicitam as técnicas construtivas nos textos ou nos desenhos.

¹² Na publicação do projeto, em 1967, consta a autoria de Grinover e Duarte. Optamos por manter os créditos do currículo de Grinover na fl.206, processo 58.1.4392.1.8 caixa 1462 (Arquivo Geral da USP).

¹³ Grinover também projeta uma escola de ensino industrial para a Romi (publicada na *Acrópole* n. 273 de 1961).

¹⁴ Segundo Grinover e Picarelli em entrevista não publicada a Eduardo Costa e Ethel Leon em 03/08/2022.

¹⁵ Grinover, op. cit., 70-71.

¹⁶ Id. *Ibid.*, 58-59, 87.

¹⁷ Ana Luiza Nobre, "Módulo só. O edifício E1, em São Carlos, de Ernest Mange e Hélio Duarte", *Risco*, n.5, (2007): 30-31, <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4506.v0i5p22-32>

¹⁸ Mange e Duarte realizaram em conjunto importantes projetos para o Senai ao longo das décadas de 1950 e 1960. Ver: Artemis Ferraz, "Arquitetura moderna das escolas 'S' paulistas, 1952-1968: projetar para a formação do trabalhador" (Tese de doutorado, FAU-USP, 2008), 162-4.

¹⁹ Ana Carolina Lopes, "Os meandros da produção pública na construção da paisagem periférica paulistana: o caso dos equipamentos educacionais" (Dissertação de mestrado, FAU-USP, 2011), 48.

²⁰ *Acrópole*, "Homenagem", *Acrópole*, n. 314 (fev.1965): 25. Também são publicados neste número diversas escolas. A autoria nunca é especificada.

²¹ Conforme foi possível consultar em sua pasta funcional, processo 62.1.13881.1.2, fl.60, caixa 2307 (Arquivo Geral da USP).

²² Ana Paula Koury, "Arquitetura Construtiva: proposições para a produção da arquitetura no Brasil (1960-1970)", *Projeto História*, n.34 (2007): 191-192, <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2473>

²³ Lopes, op. cit., 52.

²⁴ Sérgio Ferro, "Sobre as escolas", em *Arquitetura e trabalho livre II: de Brasília aos mutirões*, ed. Pedro Arantes (Editora 34, 2025), 157-162.

²⁵ Koury, op. cit., 200.

²⁶ Esta forma de trabalho é ressaltada por Marlene Picarelli em entrevista concedida ao autor em 16/07/2025.

BIOGRAFIA

João Bittar Fiammenghi, arquiteto e urbanista pela FAU-USP (2020), é doutorando na mesma instituição na área de concentração de História e Fundamentos de Arquitetura e do Urbanismo, onde desenvolve pesquisa sobre a relação do campo da arquitetura com o processo brasileiro de industrialização nas décadas de 1960 e 1970. Desde 2023 é bolsista de doutorado direto da Fapesp e entre 2024 e 2025 foi pesquisador visitante (Bepe-Fapesp) na *University of Brighton Design Archives*, Reino Unido. Foi co-curador da exposição "Paisagem e Poder: construções do Brasil na ditadura", realizada no Centro MariAntonia da USP em 2024.